

JT-DH 2016

**Zbiva in EWD,
spletni orodji za arheološke raziskave**

FRI: Bojan Kastelic,

ZRC-SAZU: Mateja Belak, Andrej Pleterski, Benjamin Štular,

ZVKDS: Miran Erič

Platforma Arches (1/3)

Kaj je Arches?

Zgodovina projekta Arches:

- **GCI in WMF (2004)**
- **MEGA-Jordan (2010), MEGA-Iraq (2011)**

Zagon projekta Arches (2011) - temelji:

- **standardi**
- **splošna dostopnost**
- **ekonomičnost**
- **razširljivost**
- **varnost**

Platforma Arches *(2/3)*

Heritage Inventory standards:

- **Core data Standard for Archaeological Sites and Monuments (Cidoc, Council of Europe)**
- **Dublin Core Metadata Element Set (ISO Standard 15836-2009)**

Heritage Data Standard:

- **CIDOC CRM (Conceptual Reference Model) / ISO 21127:2014**

IT Standardi in komponente:

- **OGC (Open Geospatial Consortium),**
- **geoJSON, KML, shp**
- **REST, MVC**

Platforma Arches (3/3)

Zgradba sistema Arches:

- **Strežnik Arches:**
 - Ogradje Django (Python)
 - Orodja za UI (Javascript, CSS)
 - Prostorsko razširjena DB PostgreSQL
 - Iskalni pogon Elasticsearch
- **Podatkovni paketi:**
 - Podatkovne datoteke:
 - Podatkovne strukture (grafi)
 - Koncepti (šifranti)
 - Podatki za množičen uvoz
 - Uporabniški vmesnik (HTML, CSS, JavaScript)
 - Strežniška logika (Python)

Summary

Titles

SI-81 Deblak iz lžanske (3D model: Žiga Stopinšek) (Primary)

Digital Representation

[Link to document](#)

Descriptions

General Description

3D model najdišča SI-81, ki ga je izdelal Žiga Stopinšek

Spletna stran – spletna zbirka – spletno orodje

skrajševanje priprave podatkov

+

intuitivna uporaba

=

več časa za analizo

+

boljši rezultati

Nadgradnje za potrebe Zbive:

- Večjezičnost:
 - Statični prevodi (django)
 - Dinamični prevodi (arches)
 - Iskalnik, izvoz, zemljevid (poročilo)
 - Uvoz večjezičnih conceptov (.values datoteke)
- Prenos podatkov:
 - MS Access: VBA program
 - Šifranti → .csv (authority files)
 - Podatki → .arches/.relations (več datotek)
 - Prenos podatkov: WinSCP

Early Watercraft Database (1/2)

Early Watercraft Database (2/2)

Regions

Slovenia

Region

- Central Slovenia
- Dolenjska
- Gorenjska
- Goriška
- Koroška**
- Notranjsko-kraška
- Obalno-kraška

Mapped Locations

Basemaps

+ Add Geometry

JT-DH 2016

**Zbiva in EWD,
spletni orodji za arheološke raziskave**

<http://github.com/bojankastelic>

